

Artículo:

Modernidades y tecnologías en diálogo: el arte reproducible de Benjamin y la reflexividad global de Giddens

Modernities and Technologies in dialogue: Benjamin's reproducible art and Giddens's global reflexivity

Modernidades e Tecnologias em diálogo: a arte reprodutível de Benjamin e a reflexividade global de Giddens

NICARETA, S.E.; ABBEG, V.A.J.O.

Samara Elisana Nicareta

Doutora em Educação (UFSC-BR), Professora da Rede Estadual do Paraná, e-mail: samara.nicareta@escola.pr.gov.br

Valter Andre Jonathan Osvaldo Abbeg

Doutorando em Ciências da Educação (USC-PY), Professor da Rede Estadual do Paraná, e-mail: valter.abbeg@escola.pr.gov.br

Resumen:

Este artículo explora las concepciones de modernidad y tecnología de Walter Benjamin y Anthony Giddens, destacando sus convergencias y divergencias. Benjamin, en "La modernidad y los modernos", critica la reproducción técnica y su impacto en el arte, argumentando que la democratización del arte a través de la tecnología compromete su autenticidad y su "aura". Ve la modernidad como un campo de batalla entre fuerzas de innovación y destrucción, lo que resulta en alienación cultural. En contraste, Giddens, en "Modernidad e identidad", adopta una visión optimista y adaptativa, enfatizando la reflexividad institucional y las oportunidades para la autoidentidad y la autoexpresión que ofrecen la tecnología y la globalización. Argumentando que la modernidad ofrece nuevas posibilidades para la reformulación de identidades y estructuras sociales. El análisis muestra que, mientras Benjamin se centra en las implicaciones culturales y estéticas negativas, Giddens ve la tecnología como una fuerza potencialmente emancipadora en las transformaciones sociales. Estas perspectivas ofrecen una comprensión rica y multifacética de la modernidad que es esencial para abordar los desafíos contemporáneos.

Palabras clave: Modernidad, Tecnología, Reflexividad.

Interdisciplinaria de Las Innovaciones y Tecnologías

Educare et Sabere

e-ISSN: 2965-9639

Periodicidad: Flujo Continuo

n.1, v.1, 2024

URL: <https://interdisciplinaria.com.es/index.php/itibec>

Este artículo está bajo una Licencia Internacional Creative Commons 4.0.
Copyright (c) de Interdisciplinaria de Las Innovaciones y Tecnologías

NICARETA, S.E.; ABBEG, V.A.J.O. Modernidades y tecnologías en diálogo: el arte reproducible de Benjamin y la reflexividad global de Giddens. *Interdisciplinaria de Las Innovaciones y Tecnologías*, n.1, v.1, p.16-31, 2024.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11236921>

Abstract:

This article explores Walter Benjamin and Anthony Giddens' conceptions of modernity and technology, highlighting their convergences and divergences. Benjamin, in "Modernity and the Moderns", criticizes technical reproduction and its impact on art, arguing that the democratization of art through technology compromises its authenticity and "aura". He sees modernity as a battlefield between forces of innovation and destruction, resulting in cultural alienation. In contrast, Giddens, in "Modernity and Identity," adopts an optimistic and adaptive view, emphasizing institutional reflexivity and the opportunities for self-identity and self-expression afforded by technology and globalization. Arguing that modernity offers new possibilities for the reformulation of identities and social structures. The analysis shows that, while Benjamin focuses on negative cultural and aesthetic implications, Giddens sees technology as a potentially emancipatory force in social transformations. These perspectives offer a rich, multifaceted understanding of modernity that is essential for addressing contemporary challenges.

Keywords: Modernity, Technology, Reflexivity.

Resumo:

Este artigo explora as concepções de modernidade e tecnologia de Walter Benjamin e Anthony Giddens, destacando suas convergências e divergências. Benjamin, em "A Modernidade e os Modernos", critica a reprodução técnica e seu impacto na arte, argumentando que a democratização da arte através da tecnologia compromete sua autenticidade e "aura". Compreendendo a modernidade como um campo de batalha entre forças de inovação e destruição, resultando em alienação cultural. Em contraste, Giddens, em "Modernidade e Identidade", adota uma visão otimista e adaptativa, enfatizando a reflexividade institucional e as oportunidades de autoidentidade e autoexpressão proporcionadas pela tecnologia e globalização. Argumentando que a modernidade oferece novas possibilidades para a reformulação das identidades e das estruturas sociais. A análise mostra que, enquanto Benjamin se concentra nas implicações culturais e estéticas negativas, Giddens compreende a tecnologia como uma força potencialmente emancipadora nas transformações sociais. Essas perspectivas oferecem uma compreensão rica e multifacetada da modernidade, essencial para abordar os desafios contemporâneos.

Palavras-chave: Modernidade, Tecnologia, Reflexividade.

INTRODUÇÃO

A modernidade e a tecnologia são temas centrais na discussão filosófica e sociológica contemporânea, sendo explorados por diversos autores ao longo do tempo. Entre os intelectuais que se destacam por suas contribuições a esse debate, Walter Benjamin (2000) e Anthony Giddens oferecem perspectivas singulares e profundas sobre a intersecção entre progresso tecnológico e mudanças sociais. A análise dessas perspectivas é fundamental para compreender como a modernidade, em suas múltiplas facetas, molda e é moldada pela tecnologia.

Benjamin (2000), um pensador crítico da Escola de Frankfurt, aborda a modernidade com um olhar que destaca tanto as suas inovações quanto suas crises e paradoxos. Em "A Modernidade e os Modernos", Benjamin (2000) explora como as mudanças tecnológicas, especialmente a reprodução técnica, afetam a arte e a cultura, transformando a experiência estética e a percepção humana. Argumenta que a modernidade é marcada por uma sensação de alienação e fragmentação, mas também por oportunidades de redenção e transformação cultural. A obra de Benjamin (2000) é permeada por uma dialética que reconhece as possibilidades emancipadoras da modernidade enquanto critica suas tendências destrutivas e alienantes.

Por outro lado, Giddens (1991), um dos principais sociólogos contemporâneos, oferece uma análise sistemática da modernidade a partir de uma perspectiva que enfatiza a reflexividade e a dinâmica das instituições sociais. Em "Modernidade e Identidade", Giddens (1991) argumenta que a modernidade é caracterizada por um processo contínuo de reavaliação e transformação das práticas sociais, impulsionado pelo avanço tecnológico e pela globalização. Sendo a modernidade como uma era de descontinuidade, onde as tradições são constantemente questionadas e reformuladas. Para Giddens (1991), a modernidade oferece tanto desafios quanto oportunidades, sendo um período de intensa transformação social e individual.

A justificativa para este estudo reside na necessidade de entender como diferentes teóricos abordam a complexa relação entre modernidade e tecnologia. Benjamin (2000) e Giddens (1991), apesar de suas diferenças teóricas e metodológicas, compartilham uma preocupação comum com as implicações das mudanças tecnológicas nas estruturas sociais e culturais. A análise comparativa de suas obras permite identificar tanto convergências quanto divergências em suas abordagens, oferecendo uma visão mais abrangente e crítica sobre a modernidade.

O objetivo deste estudo é explorar as concepções de modernidade e tecnologia em Benjamin (2000) e Giddens (1991), identificando pontos de aproximação e distanciamento entre suas teorias. Benjamin (2000), em sua análise da modernidade, destaca a dualidade inerente ao progresso tecnológico. Para ele, a reprodução técnica, exemplificada pela fotografia e pelo cinema, transforma radicalmente a arte, democratizando o acesso às obras de arte enquanto simultaneamente esvazia a "aura" única que cerca o objeto artístico original. Em "A Obra de Arte na Era de Sua Reprodutibilidade Técnica", Benjamin (2000) argumenta que "a aura de uma obra de arte se baseia em sua autenticidade", e que a reprodução técnica compromete essa autenticidade ao permitir múltiplas cópias do mesmo objeto. Esta transformação tem implicações profundas para a experiência estética e a percepção cultural, pois a arte, uma vez única e exclusiva, torna-se acessível a massas, alterando a relação entre o observador e o objeto observado. Giddens (1991), em contraste, adota uma perspectiva mais otimista e adaptativa sobre a modernidade e a tecnologia. Enfatiza a reflexividade da modernidade, onde as práticas sociais são continuamente examinadas e reformuladas à luz de novas informações. Giddens vê a modernidade como uma era de intensificação das interações sociais e da globalização, onde as distâncias são encurtadas e as barreiras culturais são ultrapassadas. Em "Modernidade e Identidade", argumenta que "a modernidade oferece novas possibilidades para a autoidentidade e a autoexpressão", destacando a agência individual e a capacidade dos indivíduos de moldar suas próprias vidas em um mundo em constante mudança. Para Giddens (1991), a modernidade não é apenas um período de descontinuidade, mas também de oportunidades,

onde as inovações tecnológicas podem levar a formas mais democráticas e inclusivas de organização social.

A metodologia utilizada neste estudo baseia-se na análise de conteúdo, conforme proposta por Bardin (2008), que permite uma interpretação sistemática e objetiva dos textos de Benjamin (2000) e Giddens (1991). Esta abordagem metodológica envolve a codificação e categorização dos temas emergentes nas obras dos autores, permitindo uma análise comparativa detalhada. A análise de conteúdo é particularmente adequada para este estudo, pois permite identificar as nuances e complexidades das teorias de Benjamin (2000) e Giddens (1991), revelando as semelhanças e diferenças em suas abordagens da modernidade e da tecnologia. A análise de conteúdo proposta por Bardin (2008) é uma técnica sistemática e objetiva para descrever o conteúdo manifesto das comunicações. Esta metodologia envolve várias etapas:

- Pré-análise: Esta fase consiste na leitura flutuante e na escolha dos documentos a serem analisados, definindo as hipóteses e os objetivos, bem como a elaboração de indicadores que embasem a interpretação final.
- Exploração do material: Nesta etapa, são realizadas a codificação e a categorização do conteúdo. O material é organizado em unidades de análise, que podem ser palavras, frases ou parágrafos, permitindo uma análise mais detalhada e precisa.
- Tratamento dos resultados, inferência e interpretação: A fase final envolve a análise e interpretação dos dados, visando identificar os principais temas e padrões emergentes, bem como as relações entre eles.

A análise comparativa das concepções de modernidade e tecnologia em Benjamin (2000) e Giddens (1991) não só ilumina suas perspectivas teóricas, mas também fornece uma base para a compreensão crítica das transformações contemporâneas. Enquanto Benjamin oferece uma visão crítica e dialética da modernidade, focando nas suas tensões e paradoxos, Giddens apresenta uma abordagem mais integradora e reflexiva, destacando a capacidade de adaptação e evolução das estruturas sociais. Juntos, esses autores fornecem

uma visão rica e multifacetada da modernidade, essencial para abordar os desafios e oportunidades que surgem com o avanço tecnológico.

DIÁLOGOS SOBRE A MODERNIDADE

Benjamin (2000), em "A Modernidade e os Modernos", dedica-se a uma investigação profunda e crítica sobre as transformações culturais e sociais engendradas pela modernidade, com ênfase particular na reprodução técnica e suas repercussões na arte e na cultura. A análise de Benjamin (2000) é caracterizada por uma abordagem dialética, que não apenas reconhece as inovações e potencialidades da modernidade, mas também expõe suas crises e paradoxos.

Para Benjamin (2000), a modernidade é um fenômeno repleto de ambiguidade. introduz o conceito de "aura" para descrever a qualidade única e autêntica de uma obra de arte, intrinsecamente ligada à sua presença singular no tempo e espaço. A reprodução técnica, exemplificada pela fotografia e pelo cinema, atua como um agente de desmistificação, tornando a obra de arte acessível às massas e, conseqüentemente, comprometendo sua autenticidade. A frase "a aura de uma obra de arte se baseia em sua autenticidade" é central para o argumento de Benjamin, pois a reprodução técnica permite múltiplas cópias do mesmo objeto, resultando na perda dessa autenticidade original (Benjamin, 2000, p. 18).

Essa transformação tem implicações profundas não apenas para a experiência estética, mas também para a percepção cultural. A arte, outrora única e exclusiva, torna-se um produto de consumo de massa, alterando a relação entre o observador e o objeto artístico. Benjamin observa que "a reprodução técnica do objeto de arte o desprende do domínio da tradição" (Benjamin, 2000, p. 19), ressaltando a ruptura com o passado que a modernidade impõe. Esta democratização, apesar de positiva em termos de acessibilidade, implica uma diminuição da profundidade estética e da conexão histórica da obra de arte.

A modernidade, na visão de Benjamin (2000), é um campo de batalha onde forças opostas de inovação e destruição estão em constante conflito. Reconhece as oportunidades

de democratização e acesso cultural proporcionadas pela tecnologia, mas também critica os modos de alienação e fragmentação que acompanham o avanço tecnológico. Benjamin (2000) compreende a modernidade como uma era de tensão constante, onde a inovação tecnológica pode tanto liberar quanto oprimir. A frase "a modernidade deve estar sob o signo do suicídio que sela uma vantagem heróica que nada concede à atitude que lhe é hostil" (Benjamin, 2000, p. 11) reflete essa visão dialética, indicando que a modernidade é um período de grandes oportunidades, mas também de grandes riscos.

A reprodução técnica altera a experiência estética, tornando-a mais superficial e menos contemplativa. Benjamin argumenta que a experiência artística se transforma em um consumo passivo de imagens, onde "o espectador aprecia o esforço; ele bebe o suor" (Benjamin, 2000, p. 6). Esta mudança reflete uma transformação cultural mais ampla, onde a autenticidade e a profundidade são frequentemente sacrificadas em prol da acessibilidade e do consumo.

Apesar das potencialidades emancipadoras da modernidade, Benjamin (2000) critica os modos de alienação e fragmentação que ela introduz. Assim, se apropria da modernidade como um período de grande tensão, onde a inovação tecnológica pode tanto liberar quanto oprimir. A reprodução técnica pode democratizar a arte, mas também pode contribuir para a alienação cultural e a fragmentação da experiência estética. Benjamin (2000) induz a compreensão de que a modernidade é marcada por uma sensação de alienação, onde os indivíduos se sentem desconectados tanto de sua cultura quanto de sua própria experiência estética.

A visão de Benjamin (2000) sobre a modernidade é profundamente dialética. Apresentando tanto as potencialidades emancipadoras quanto às tendências destrutivas da modernidade. Esta abordagem permite a Benjamin (2000) capturar a complexidade e a ambiguidade inerentes ao avanço tecnológico e às transformações culturais. A modernidade aparece como um período de grande potencial, mas também de grande risco, onde as forças de emancipação e alienação estão em constante conflito. Esta visão dialética é central para a

compreensão da modernidade em Benjamin (2000), pois ela destaca a tensão constante entre o velho e o novo, entre a tradição e a inovação.

Benjamin (2000) também argumenta que a modernidade é caracterizada por uma constante tensão entre o passado e o presente, onde as tradições são continuamente desafiadas e reformuladas. Aponta que a modernidade é um período de grande potencial, mas também de grande risco, onde as forças de emancipação e alienação estão em constante conflito. Esta visão dialética permite a Benjamin (2000) capturar a complexidade da modernidade, destacando tanto suas potencialidades quanto suas limitações.

Enquanto Giddens (1991), em "Modernidade e Identidade", adota uma abordagem que, à primeira vista, pode parecer otimista, mas que, ao ser examinada de forma mais crítica, revela uma complexidade intrínseca à própria natureza da modernidade. Giddens (1991) enfatiza a reflexividade como uma característica central da modernidade, destacando como as práticas sociais são continuamente reformuladas em resposta a novas informações. Argumenta que a modernidade oferece oportunidades sem precedentes para a auto-identidade e a auto-expressão, sugerindo uma capacidade adaptativa quase ilimitada dos indivíduos diante das transformações sociais e tecnológicas.

Contudo, esta visão, ao ser analisada com maior profundidade, não escapa a uma série de contradições e tensões inerentes. A modernidade, segundo Giddens (1991), é marcada pela intensificação das interações sociais e pela globalização, fenômenos que encurtam distâncias e ultrapassam barreiras culturais. No entanto, a globalização, ao mesmo tempo que promove a integração, também exacerba desigualdades e cria novas formas de exclusão. Giddens (1991) reconhece que "a modernidade 'alta' ou 'tardia' é uma ordem pós-tradicional caracterizada por uma reflexividade institucional amadurecida" (Giddens, 1991, p. 25), mas esta mesma reflexividade pode levar a uma sensação de desorientação e incerteza.

A modernidade, na perspectiva de Giddens (1991), não é apenas um período de descontinuidade, mas também de oportunidades. Estabelecendo relações entre as inovações tecnológicas como capazes de promover formas mais democráticas e inclusivas de

organização social. No entanto, essa visão é complicada pelo fato de que a tecnologia também introduz novos riscos e perigos. A noção de "mecanismos de desencaixe", utilizada por Giddens (1991) para descrever como as fichas simbólicas e os sistemas especializados permitem a rearticulação das interações sociais em escalas globais, também implica uma despersonalização e alienação das relações humanas. A modernidade, ao mesmo tempo que amplia os horizontes da ação humana, fragmenta a experiência e enfraquece os vínculos comunitários tradicionais.

Giddens (1991) explora a ideia de segurança ontológica, crucial para entender a experiência individual na modernidade. Argumenta que a segurança ontológica é fundamental para a estabilidade psicológica dos indivíduos, mas esta segurança é constantemente ameaçada pelas incertezas da modernidade. A confiança, que Giddens (1991) considera essencial para a manutenção da segurança ontológica, torna-se um bem cada vez mais escasso em um mundo onde as relações são frequentemente mediadas por sistemas abstratos e impessoais. "A confiança é um fenômeno genérico crucial do desenvolvimento da personalidade e tem relevância distintiva e específica para um mundo de mecanismos de desencaixe e de sistemas abstratos" (Giddens, 1991, p. 27). Contudo, esta confiança é difícil de sustentar em um ambiente social onde a desconfiança e a insegurança são endêmicas.

A análise de Giddens (1991) sobre a reflexividade institucional revela uma faceta paradoxal da modernidade. A capacidade de reavaliar e reformular continuamente as práticas sociais sugere uma flexibilidade e adaptabilidade notáveis. No entanto, esta mesma reflexividade pode gerar um estado de constante incerteza e ansiedade. A modernidade, ao desestabilizar as tradições e introduzir uma multiplicidade de escolhas, coloca um fardo pesado sobre os indivíduos, que devem constantemente renegociar suas identidades e encontrar sentido em um mundo em rápida transformação.

Giddens (1991) também aborda a questão da globalização com uma ambiguidade inerente. Reconhece os benefícios potenciais da globalização, como a disseminação de ideias e a criação de uma consciência global. No entanto, não ignora os efeitos negativos, como a

homogeneização cultural e a exacerbação das desigualdades econômicas e sociais. A globalização, ao conectar o local e o global de maneiras sem precedentes, também intensifica os riscos e as incertezas, criando um cenário onde as consequências de ações distantes podem ter impactos imediatos e devastadores em contextos locais.

Benjamin (2000) e Giddens (1991), apesar de suas distintas trajetórias intelectuais e abordagens metodológicas, compartilham uma preocupação comum com as profundas transformações que a modernidade e a tecnologia impõem à cultura e à sociedade. Ambos os autores reconhecem que a tecnologia exerce uma influência central na formação da modernidade, embora abordem essa questão a partir de perspectivas significativamente diferentes.

Benjamin (2000), em sua análise da reprodução técnica, destaca como a tecnologia desmistifica e democratiza a arte, ao mesmo tempo em que compromete sua autenticidade e "aura". Observa que a capacidade de reprodução técnica transforma radicalmente a experiência estética, ao tornar a arte acessível a um público de massa, despojando-a de seu caráter único e singular. Essa transformação é emblemática das crises e paradoxos da modernidade, onde a inovação tecnológica simultaneamente emancipa e aliena. Benjamin enfatiza que "a obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica" perde sua unicidade e se torna um bem de consumo, alterando a relação entre o observador e o objeto artístico (Benjamin, 2000, p. 19).

Giddens (1991), por outro lado, aborda a tecnologia como um fator de transformação nas relações sociais e nas estruturas de poder. Em "Modernidade e Identidade", discute como as tecnologias de comunicação e a globalização reconfiguram a vida social, criando novas formas de interação e conectividade. Giddens (1991) situa a modernidade como uma era de reflexividade institucional, onde as práticas sociais são constantemente reavaliadas e reformuladas à luz de novas informações. Para ele, a tecnologia não apenas altera a estrutura das relações sociais, mas também possibilita novas formas de identidade e autoexpressão. Giddens (1991) argumenta que "a modernidade oferece novas possibilidades

para a autoidentidade e a autoexpressão" (Giddens, 1991, p. 32), destacando a agência individual em um mundo em constante mudança.

Em termos de transformação cultural, ambos os autores concordam que a modernidade provoca mudanças significativas na produção, consumo e percepção da cultura. Benjamin (2000) e Giddens (1991) reconhecem que a tecnologia altera fundamentalmente a forma como a cultura é vivida e experimentada. Para Benjamin (2000), a reprodução técnica democratiza a arte, mas também a banaliza, enquanto para Giddens (1991), as tecnologias de comunicação criam novas formas de conectividade e integração social, potencializando a transformação das identidades individuais e coletivas.

No entanto, as visões dos autores sobre a modernidade divergem substancialmente. Benjamin (2000) adota uma perspectiva mais crítica e pessimista, focando nas crises e na alienação que a modernidade engendra. A modernidade torna-se um novo campo de batalha onde forças opostas de inovação e destruição estão em constante conflito, ressaltando a fragmentação e a perda de autenticidade cultural. Em contraste, Giddens (1991) apresenta uma visão mais otimista e adaptativa, destacando as oportunidades de emancipação e autoexpressão proporcionadas pela modernidade. Argumenta que a reflexividade institucional e a globalização oferecem novas possibilidades para a reconfiguração das identidades e das instituições sociais, sugerindo uma capacidade adaptativa quase ilimitada dos indivíduos diante das transformações sociais e tecnológicas.

Para Benjamin (2000), a tecnologia, especialmente sob a forma de reprodução técnica, desempenha um papel crucial na mudança da percepção e do valor cultural da arte. Em sua obra "A Modernidade e os Modernos", examina como a fotografia e o cinema desmistificam a arte, eliminando a "aura" que envolve a obra de arte original. A "aura", conforme Benjamin (2000), é a singularidade de uma obra, enraizada em sua autenticidade e presença única no tempo e espaço. A reprodução técnica, ao permitir a multiplicação infinita de cópias, democratiza o acesso à arte, mas simultaneamente a banaliza, despojando-a de sua aura e autenticidade. "A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica" perde sua

unicidade e se torna um bem de consumo, mudando a relação entre o observador e o objeto artístico (Benjamin, 2000, p. 19).

Benjamin (2000) critica a alienação que acompanha essa democratização, apontando que, enquanto a tecnologia possibilita um maior acesso às obras de arte, ela também contribui para uma experiência estética mais superficial e menos contemplativa. Argumenta que a modernidade, impulsionada pela tecnologia, fragmenta a experiência humana e gera um distanciamento entre o indivíduo e a cultura tradicional. Para Giddens, a tecnologia facilita a globalização e intensifica as interações sociais, criando uma "consciência global" onde eventos distantes influenciam diretamente a vida cotidiana. Argumenta que a modernidade é caracterizada pela reflexividade institucional, onde as práticas sociais são continuamente reavaliadas e reformuladas em resposta a novas informações.

Giddens (1991) compreende a tecnologia como uma ferramenta que possibilita novas formas de identidade e auto expressão. Destaca que "a modernidade oferece novas possibilidades para a autoidentidade e a autoexpressão" (Giddens, 1991, p. 32), sugerindo que a tecnologia pode emancipar os indivíduos, permitindo-lhes moldar suas vidas de maneiras anteriormente impossíveis. A tecnologia, na visão de Giddens, não apenas altera as estruturas sociais, mas também oferece oportunidades para a reconfiguração das identidades individuais e coletivas.

A globalização, facilitada pela tecnologia, também é um tema central na obra de Giddens (1991). Argumenta que a interconexão global reconfigura as relações de poder e cria novas formas de dependência e interdependência. A tecnologia, portanto, desempenha um papel crucial na formação da modernidade tardia, ao mesmo tempo em que introduz novos riscos e incertezas.

Benjamin (2000) e Giddens (1991), embora compartilhem a percepção de que a tecnologia é uma força transformadora na modernidade, apresentam visões divergentes sobre suas implicações. Benjamin (2000) adota uma postura crítica, enfatizando os aspectos negativos da reprodução técnica, como a perda de autenticidade e a alienação cultural.

Sendo assim, a tecnologia torna-se um agente de democratização que, paradoxalmente, desvaloriza a experiência estética.

Giddens (1991), por outro lado, oferece uma visão mais equilibrada e, em certa medida, otimista. Reconhece os riscos e incertezas introduzidos pela tecnologia, mas também destaca suas potencialidades emancipadoras e sua capacidade de transformar as estruturas sociais de maneira positiva. Giddens (1991) captura a tecnologia como uma ferramenta que, ao possibilitar a reflexividade institucional e a globalização, oferece novas oportunidades para a autoexpressão e a reconfiguração das identidades.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise mostra que, enquanto Benjamin (2000) se concentra nos impactos culturais e estéticos da tecnologia, Giddens (1991) foca nas transformações sociais e nas possibilidades de reconfiguração das identidades individuais e coletivas. Benjamin (2000) estabelece a modernidade como um campo de batalha onde a democratização tecnológica pode levar à alienação cultural, enquanto Giddens (1991) enxerga a modernidade como um cenário dinâmico de oportunidades e desafios, onde a reflexividade e a globalização reconfiguram continuamente as estruturas sociais. Giddens oferece uma visão complexa e multifacetada da modernidade. Reconhece tanto as oportunidades quanto os perigos inerentes a este período histórico. Sua análise destaca a capacidade dos indivíduos de adaptarem-se e reinventarem-se, mas também sublinha as profundas incertezas e tensões que acompanham essa capacidade. A modernidade, em sua visão, é um campo de batalha onde a inovação tecnológica e a reflexividade institucional oferecem tanto emancipação quanto alienação. Giddens, ao explorar essas dinâmicas, revela uma modernidade que é ao mesmo tempo transformadora e perturbadora, onde a busca por segurança e significado é um desafio constante em um mundo em fluxo perpétuo.

Em "A Modernidade e os Modernos", Benjamin (2000) oferece uma visão crítica e aprofundada da modernidade, onde a tecnologia atua como um agente de mudança tanto

emancipador quanto alienante. Reconhece as oportunidades de democratização e acesso cultural proporcionadas pela tecnologia, mas também critica os modos de alienação e fragmentação que acompanham o avanço tecnológico. A visão dialética de Benjamin (2000) captura a complexidade da modernidade, destacando tanto suas potencialidades quanto suas limitações, e oferece uma base teórica rica para a compreensão das transformações culturais e sociais que caracterizam a era moderna.

Benjamin (2000) e Giddens reconhecem a centralidade da tecnologia na modernidade. Benjamin (2000) discute como a reprodução técnica impacta a arte, enquanto Giddens foca nas tecnologias de comunicação que transformam as relações sociais. Essa visão é compartilhada por Abbeg (2023c), que analisa a transcodificação de personagens literários no contexto digital, e por Nicareta e Abbeg (2023), que exploram o impacto das tecnologias educacionais na construção da identidade. Abbeg e Nicareta (2024) também exploram como as novas tecnologias alteram a forma como a cultura e a educação são vivenciadas, refletindo as ideias de Benjamin (2000) sobre a democratização cultural e de Giddens (1991) sobre a reflexividade institucional.

Enquanto ambos os autores reconhecem a profunda influência da tecnologia na modernidade e concordam que esta provoca significativas transformações culturais, suas abordagens diferem substancialmente em termos de ênfase e perspectiva. Benjamin adota uma visão crítica e pessimista, focando nas crises e na alienação, enquanto Giddens oferece uma perspectiva otimista e adaptativa, destacando as oportunidades de emancipação e reconfiguração social proporcionadas pela modernidade. Essas diferenças refletem não apenas suas abordagens teóricas distintas, mas também suas concepções fundamentais sobre a natureza e as implicações da modernidade e da tecnologia. Benjamin (2000) se concentra nas implicações culturais e estéticas negativas da tecnologia, Giddens (1991) enfatiza suas potencialidades transformadoras nas estruturas sociais e nas identidades individuais. Ambos reconhecem o impacto profundo da tecnologia na modernidade, mas suas análises refletem abordagens teóricas e perspectivas distintas sobre as consequências desse impacto.

Essas diferentes abordagens enriquecem o debate sobre a modernidade, oferecendo perspectivas complementares que ajudam a compreender a complexidade e a ambiguidade deste período histórico. A tecnologia, com seu potencial tanto para emancipação quanto para alienação, emerge como um elemento central nas discussões sobre a modernidade, destacando a necessidade de uma análise crítica e multifacetada das transformações contemporâneas. Em última análise, o diálogo entre as visões de Benjamin (2000) e Giddens (1991) proporciona uma base teórica robusta para entender as dinâmicas sociais e culturais da modernidade, oferecendo insights valiosos para a reflexão sobre o presente e o futuro das sociedades tecnológicas.

REFERÊNCIAS

- ABBEG, V. A. J. O. A transcodificação da subjetividade personagens em literários na virtualidade. **Cadernos de InterPesquisas**, [S. l.], v. 1, p. 1–7, 2023a. DOI: 10.5281/zenodo.7979903. Disponível em: <https://esabere.com/index.php/cadips/article/view/4>. Acesso em: 18 maio. 2024.
- ABBEG, V. A. J. O. CETEPAR e a fabricação do “Homem-Novo”: programas estatais no ensino paranaense (1971-1982). **Ets Educare - Revista de Educação e Ensino**, [S. l.], v. 1, n. 1, p. 1–19, 2023b. DOI: 10.5281/zenodo.8187845. Disponível em: <https://esabere.com/index.php/educare/article/view/24>. Acesso em: 18 maio. 2024.
- ABBEG, V. A. J. O. Cultura material escolar e o livro didático. **Ets Humanitas - Revista de Ciências Humanas**, [S. l.], v. 1, n. 1, p. 44–73, 2023c. DOI: 10.5281/zenodo.8374325. Disponível em: <https://esabere.com/index.php/ehumanitas/article/view/50>. Acesso em: 18 maio. 2024.
- BARDIN, L.. **Análise de Conteúdo**. Lisboa: Edições 70, 2008.
- BENJAMIN, W. . **A Modernidade e os Modernos**. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2000.
- GIDDENS, A.. **Modernidade e Identidade**. São Paulo: Unesp, 1991.

NICARETA, S. E. Percorrendo alguns dos circuitos do livro escolar no Brasil: elucidando aspectos da mulher na Primeira República à Era Vargas. **Cadernos de InterPesquisas**, [S. l.], v. 1, p. 30–49, 2023. DOI: 10.5281/zenodo.8023595. Disponível em: <https://esabere.com/index.php/cadips/article/view/7>. Acesso em: 18 maio. 2024.

NICARETA, S. E.; ABBEG, V. A. J. O. A construção da identidade infantil em “Meus Deveres” (1945). **Interdisciplinaria de La Educación**, [S. l.], v. 1, n. 1, p. 01–30, 2024. DOI: 10.5281/zenodo.11186205. Disponível em: <https://interdisciplinaria.com.es/index.php/iled/article/view/5>. Acesso em: 18 maio. 2024.